

ЦИТОКИНЫ В ПРОГНОЗЕ ОСЛОЖНЕНИЙ ХИРУРГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ КИШЕЧНИКА

Каримов Рустам Кахрамонович

Бухарский государственный медицинский институт

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10896975>

У детей и подростков ВЗК часто представлена тяжелыми формами, с протяженным поражением кишечника, высокой активностью заболевания, задержкой физического развития и характеризуется более агрессивным течением, чем у взрослых пациентов, с высоким риском развития кишечных осложнений и потребностью в хирургическом лечении [1,2].

Цель исследования: разработка иммунологических прогностических критериев осложнений хирургических заболеваний кишечника у детей

Материалы и методы:

Для разработки прогностических критериев осложнений хирургических заболеваний кишечника у детей больных распределили на 3 группы:

- 1 группа контрольная состоит из 30 здоровых детей;
- 2 группу составили 31 больных детей с кишечной непроходимостью
- 3 группу составили 30 больных детей с хроническим запором.

Всем больным детям, отобранным для исследования, проведены иммунологические анализы крови. Изучен клеточный и гуморальный иммунитет, цитокины и эндотелтальный фактор роста.

Результаты и обсуждение.

В наших исследованиях показатели цитокинового статуса характеризовались значительным разнообразием. В ходе иммунологической оценки показателей крови у пациентов установлено статистически значимое снижение уровня ИНФ α при ХЗК до $9,8 \pm 0,22$ пг/мл по сравнению контроля- $11,8 \pm 0,19$ пг/мл, что объясняется переходом в хроническое течение патологического процесса и истощением защитных механизмов организма с формированием состояния иммунодефицита.

Для изучения природы воспаления в кишечнике был изучен ИЛ-8 в сыворотке крови пациентов и здоровых детей. Установлено достоверное его повышение у пациентов основной группы в 1,2 раза, в среднем до $44,2 \pm 2,18$ пг/мл по сравнению контрольных значений- $38,6 \pm 1,08$ пг/мл. При этом при ХЗ у пациентов выявили тенденцию к снижению ИЛ-8 до $29,9 \pm 1,55$ пг/мл, что подтверждает значение дисбактериоза при запорах у детей.

В результате апоптоза и гибели клеток идет распад и деструктуризация кишечника, что подтверждается параклинически по уровню TNF- α в сыворотке крови. В наших исследованиях установлено наибольшее повышение его уровня у пациентов 3-й группы (сравнения) в 2,6 раза, а в основной группе в 2,4 раза по сравнению показателей группы контроля ($p < 0,001$).

С учетом вышеизложенных фактов оценка процесса хемотаксиса у пациентов, отобранных для исследования, показала повышение уровня MCP-1 у больных основной группы в 1,3 раза ($366,7 \pm 20,69$ пг/мл), по сравнению контроля- $279,8 \pm 28,6$ пг/мл, что подтверждает наличие острого воспалительного процесса и активации макрофагов. У пациентов сравнительной группы MCP-1 был снижен до $183,1 \pm 25,17$ пг/мл, что в 1,5

раза ниже контрольных значений. Полученный результат свидетельствует о хронизации патологического процесса и снижения макрофагальной активности.

В результате исследования нами была установлена тенденция к повышению VEGF-A до $208,4 \pm 13,05$ пг/мл у пациентов основной группы и статистически значимое снижение до $144,3 \pm 9,48$ пг/мл у больных 3-й группы по отношению показателей группы контроля- $191,3 \pm 14,76$ пг/мл. Следовательно, при ХЗК отмечается активация хемотаксиса с участием фактора роста эндотелия.

Изучение природы воспаления и активности маркеров воспаления позволило определить бактериального инфицирования. Так у пациентов основной группы отмечается повышение ПКТ в 7,25 раза (до $2,9 \pm 0,64$ нг/мл) по отношению контрольной группы- $0,4 \pm 0,44$ нг/мл ($p < 0,05$) и в 3,2 раза против группы сравнения- $0,9 \pm 0,06$ нг/мл ($p < 0,05$).

Таким образом, при ХЗК установлено повышение ИЛ-8 в 1,33 раза, TNF- α - в 2,4 раза, MCP-1 в 1,3 раза, ПКТ в 7,25 раза на фоне активации хемотаксиса с участием фактора роста эндотелия VEGF-A.

Для разработки индикаторов послеоперационных осложнений проводили корреляционный анализ иммунологических показателей у пациентов основной группы.

В результате установлена заметная положительная взаимосвязь между:

- INF- α и CD8- $r = 0,34$,
- INF- α CD23 - $r = 0,38$,
- INF- α и IgA- $r = 0,39$,
- INF- α и ПКТ- $r = 0,36$.

При этом ПКТ имеет заметную отрицательную взаимосвязь с CD16- $r = -0,31$ и с CD8- $r = -0,31$ на фоне заметной положительной связи с IgG - $r = 0,32$ и INF- α - $r = 0,36$.

Как показатель иммунитета INF- α имеет наиболее заметную положительную связь с CD23, с IgA и ПКТ.

Отсюда вытекает заключение о том, что INF- α является более информативным индикатором эффективности иммунного ответа, а ПКТ -индикатор эффективности антибактериальной терапии при хирургических заболеваниях кишечника у детей.

Выводы

1. Установлено, что INF- α является более информативным индикатором эффективности иммунного ответа, а ПКТ -индикатор эффективности антибактериальной терапии при хирургических заболеваниях кишечника у детей.

Рекомендуется внедрение в стандарты диагностики ХЗК у детей изучение INF- α и прокальцитонина. Для профилактики после операционных осложнений ХЗК у детей рекомендуется определение INF- α в сыворотке крови в период до операции для решения показаний к иммунокоррекции. Для определения показаний к антибактериальной терапии и оценки её эффективности рекомендуется определение ПКТ в сыворотке крови в течении первых 2 суток после операции и в динамике по показаниям.

References:

1. Alexander K.M., Chan S.S., Opfer E., Cuna A., Fraser J.D., Sharif S., Khashu M. Implementation of bowel ultrasound practice for the diagnosis and management of necrotizing enterocolitis. Arch Dis Child Fetal Neonatal Ed. 2020. Vol. 106 (1), F1-F8.
2. Crowell K.T., Messaris E. Risk factors and implications of anastomotic complications after surgery for Crohn's disease // World J Gastrointest Surg. 2015. Vol. 7, No. 10. P. 237-242. DOI: 10.4240/wjgs.v7.i10.237

INNOVATIVE
ACADEMY